

*Региз Иссам
аспирант
Институт экономики и управления
НИУ «Белгородский государственный университет»
Россия, г. Белгород*

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ В ОСНОВЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Аннотация. В статье исследованы процессы управление балансовой структурой отечественных предприятий в условиях трансформационных изменений и существующие подходы к повышению их финансовой стоимости, обоснованы ключевые ориентиры в системе стратегического управления предприятием, а также обоснована необходимость формирования корпоративной финансовой стратегии, обеспечивающей финансовую устойчивость предприятия.

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовые ресурсы, заемный капитал, собственный капитал, структура капитала, финансовая стратегия, финансовая модель, финансовый левверидж

*Regig Issam, PhD
student
Institute of Economics and Management
NRU "Belgorod State University"
Russia, Belgorod*

FINANCIAL STABILITY IS AT THE HEART OF STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT

Annotation. The article examines the processes of managing the balance sheet structure of domestic enterprises in the context of transformational changes and existing approaches to increasing their financial value, substantiates key guidelines in the strategic management system of the enterprise, and substantiates the need to form a corporate financial strategy that ensures the financial stability of the enterprise.

Keywords: financial stability, financial resources, borrowed capital, equity, capital structure, financial strategy, financial model, financial leverage

Деятельность предприятий в условиях макроэкономической нестабильности постоянно находится под влиянием разнообразных факторов, обусловленных ростом конкуренции на рынке и изменчивостью социально-экономической ситуации в стране. Трансформационные процессы в системе

экономических отношений требуют принципиально новых подходов к управлению деятельностью предприятиями в разрезе стратегического подхода к улучшению финансовых показателей, поиску оптимальных решений финансирования и внедрению качественно новых инструментов.

В настоящее время финансовая устойчивость как экономическая концепция не имеет единого определения. Некоторые ученые ограничивают это понятие обеспечением развития хозяйствующего субъекта преимущественно за счет собственных средств при сохранении платежеспособности и кредитоспособности, оптимизацией долгового портфеля, другие делают упор на эффективном формировании, размещении и качественном использовании финансовых ресурсов для обеспечения финансовой стабильности. Кроме того, рассматривается способность предприятия развиваться, сохраняя равновесие баланса, гарантируя его стабильную платежеспособность и инвестиционную привлекательность в условиях допустимого уровня риска [1].

Конечной целью обеспечения финансовой устойчивости в широком понимании выступает повышение капитализации предприятия, поскольку именно она определяет потенциал и его будущую стоимость. Капитализация предприятия является внешней оценкой, которая придается рынком и определяет его привлекательность для инвесторов [2].

При определении потенциала предприятия первоочередное значение имеют финансовые индикаторы, такие как доходность, рентабельность, рискованность для вкладчиков.

В свою очередь, инвестор, выбирая предприятие для вложения средств, руководствуется правилом, в котором отдача от капитала больше стоимости привлеченного. Именно этим объясняется первоочередная ориентация на анализ путей финансирования деятельности предприятия: структуру заемного капитала, риски платежеспособности, обеспечение достижения максимального долгосрочного значения маржи «отдача от капитала - стоимость капитала».

Объектом исследования инвесторов и рынка является финансовый левэридж, поскольку показывает долю внешнего финансирования и содержит в себе информацию относительно того, за счет чего функционирует предприятие, и помогает оценить риски, связанные с его будущей деятельностью.

Среди других факторов, влияющих на решения потенциальных инвесторов, также анализ того, как распределяется полученный доход, поскольку разные вкладчики имеют разный интерес в отношении отдачи вложенных средств: стабильный рост, быстрый доход, низкая рискованность и т. п. В этом случае большую роль играет анализ модели корпоративного управления, в частности, распределение прав и обязанностей между инвесторами, владельцами и менеджерами. Бизнес-среда, в котором существует предприятие, также является предметом исследования инвестора,

поскольку так же определяет потенциал компании на основе потенциала рынка продукта [5].

Основной задачей финансовой устойчивости в широком смысле является создание на рынке положительного имиджа предприятия, который будет базироваться на реальных результатах.

Удовлетворительные финансовые показатели в совокупности с возможностью предприятия развиваться в заданном направлении повышают вероятность создавать прибыль в будущем, что, соответственно, повышает ее текущую стоимость на рынке и облегчает поиск потенциальных кредиторов, торговых партнеров (поставщиков, покупателей), привлекает внимание инвесторов. Как следствие, предприятие повышает собственную конкурентоспособность в отрасли [3].

Целесообразно выделять основные особенности финансовой устойчивости в широком понимании: комплексность (охватывает стратегический, финансовый, операционный менеджмент); ориентированность на долгосрочный результат (повышение капитализации предприятия); привязка к структуре капитала предприятия.

Важно, что такой подход в совокупности обеспечивает рост заинтересованности отечественных предприятий в сфере финансовой устойчивости не только в краткосрочном периоде, но и в долгосрочном. Среди других условий, почему финансовый менеджмент предприятия должен ориентироваться на долгосрочное моделирование финансовых и операционных процессов, является тот факт, что сам процесс формирования финансовой устойчивости обеспечивает улучшение имиджа предприятия и способствует привлечению дополнительного капитала [4].

Следует отметить, что внедренная долгосрочная стратегическая модель должна подлежать корректировке в будущем в соответствии с внутренними возможностями предприятия и внешних рисков.

Проведение комплексной оценки финансовой устойчивости предприятия включает детальный ретроспективный анализ операционной, инвестиционной и финансовой деятельности предприятия, который предоставляет видение того, на каком из этапов функционирования находится сейчас предприятие (становление бизнеса, развитие или закрытие), определяет внешние и / или внутренние факторы, вызвавшие проблему, а также позволяет спрогнозировать реальные будущие возможности предприятия.

Для принятия управленческих решений относительно деятельности предприятия финансовому менеджеру необходимо использовать аналитический инструментарий, который воплощается в финансовом анализе и базируется на анализе отчетности. Следовательно, основным источником анализа является финансовая отчетность предприятия, в частности баланс, который предоставляет видение, как устроен бизнес (активная сторона), и указывает, за счет чего это предприятие финансируется (пассивная сторона). Этот анализ, во-первых, определяет текущее состояние компании по

основным показателям, во-вторых, указывает на проблемные места, раскрывает узкие места в управлении, таким образом, ориентируя финансовых менеджеров в направлении необходимых изменений, и должен охватить комплекс показателей для удовлетворения требований всех заинтересованных сторон.

После получения окончательных результатов по текущему состоянию финансовый менеджер должен сформулировать стратегию, направленную на создание и приумножение капитализированной стоимости предприятия. Поскольку деятельность предприятия фактически отражена в активной части баланса, а пассивная часть показывает пути ее финансирования, то анализ миссии, целей и путей их достижения должны базироваться на анализе активов хозяйствующего субъекта.

На первом этапе формирования стратегии финансовый менеджер должен проанализировать имеющийся продуктовый портфель по долгосрочному вкладу каждого продукта к стоимости общего портфеля. При этом приоритетным показателем, который влияет на прирост стоимости компании, является рентабельность продаж по каждому продукту.

После изменения портфеля продуктов финансовый менеджер должен сосредоточиться на увеличении стоимости этих активов путем увеличения отдачи от инвестирования в каждую бизнес-единицу, что становится возможным за счет увеличения операционной прибыли при одновременном снижении стоимости капитала.

Основными причинами для проведения реструктуризации собственного капитала являются:

- коррекция избыточной капитализации, воплощаемая в чрезмерной переоценке акций и не отражающая реальный потенциал предприятия, тем самым может создать значительный спад стоимости предприятия в будущем;
- увеличение веса менеджмента в акционерном капитале предприятия;
- создание надежного продуманного механизма вывода акционерного капитала с предприятия в периоды высокой волатильности рынков;
- реорганизация капитала с целью повышения эффективности его использования;
- переоценка активов улучшение платежеспособности предприятия.

С целью наращивания финансовой устойчивости при проведении реструктуризации пассивной части баланса финансовый менеджер должен руководствоваться следующими приоритетами: формирование оптимального на уровне рынка коэффициента финансового левериджа и подбор структуры путем достижения длительной минимизации стоимости заемного капитала.

Следует обратить внимание, что статическое формирование активной и пассивной части баланса не может эффективно работать в долгосрочном периоде в условиях, когда нет четкой стратегии в отношении путей развития предприятия, распределения прибыли, реинвестирования, распределения обязательств между стейкхолдерами и т. п.

Корпоративное управление охватывает вопросы контроля над основными процессами, касающимися основной деятельности, как правило, производства, инвестиционной деятельности, распределения прибыли и определением прав и обязанностей между инвесторами, владельцами и менеджерами. В узком смысле это понятие определяют как способ, которым те, кто вкладывает в фирмы деньги, обеспечивают себя окупаемость своих инвестиций. Всемирный банк определяет корпоративное управление как механизм, который влияет на ожидания в отношении корпоративного контроля над ресурсами. При этом по принципу контроля различают аутсайдерскую (англо-американскую) и инсайдерскую (европейскую и японскую) модели корпоративного управления.

В отечественной практике более популярной является инсайдерская модель, по которой менеджерами осуществляется реальный контроль за деятельностью субъекта. В рамках этой модели возможно перекрестное владение акциями (грубый менеджерский подход), наличие представителей контрольного пакета акций в менеджменте предприятия (цивилизованный менеджерский подход), представление владельцев контрольного пакета в Совете директоров (собственнический инсайд).

Для отечественных предприятий характерны последние два вида, поскольку определяют тесную связь между менеджментом предприятия и ее владельцами.

Недостатком по сравнению с аутсайдерской моделью, является более сложное привлечение средств, значительная доля которых поступает из банковского сектора: поскольку сейчас отечественная банковская система находится в значительной зависимости, как от политического курса страны, так и от внешних финансовых колебаний, кредитование финансовыми институтами является ненадежным, непостоянным процессом, требующим от компаний идеальной репутации и кредитной истории.

Таким образом, механизмы наращивания финансовой устойчивости являются индивидуальными для каждого предприятия, поскольку они решают проблемы локально на уровне хозяйствующего субъекта. Тем не менее, говоря об особенностях наращивания финансовой устойчивости на отечественных предприятиях, следует обратить внимание именно на своевременность действий, а также их комплексный характер. Разработка механизмов проведения укрепления и наращивания финансовой устойчивости на основе стратегии предприятия так же является важным элементом процесса.

Следует отметить, что поддержка финансовой устойчивости в отечественной экономике часто сталкивается с негативными внешними проблемами, в частности, бюрократическими, правовыми и политическими, являясь негативным фактором для развития направления корпоративных финансов.

Использованные источники:

1. Афанасьева Е. Ю. Автоматизация и цифровизация бухгалтерского учета: сходства и различия // Вестник Полоцкого государственного университета. Серия D. Экономические и юридические науки. -2021. -№ 6.- С. 9–14.
2. Бухгалтерский учет в XXI веке: монография / под ред. Ю. Н. Гузова, В. В. Ковалева, О. Л. Маргания. СПб., 2021.
3. Варламова Д.В., Алексеева Л.Д. Вопросы внедрения цифровых технологий в систему бухгалтерского учета // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 5-2. С. 24-255.
4. Дружиловская Т. Ю., Дружиловская Э. С. Модернизация финансовой отчетности организаций в условиях цифровой экономики // Учет. Анализ. Аудит. -2019.-№ 6 (1).- С. 50–61.
5. Молчанова Л.А. Проблемы оценки финансовой безопасности субъектов хозяйствования АПК и основные направления ее укрепления/Л.А. Молчанова, М.С. Малых, Т.Г. Бендерук//Российский экономический интернет-журнал.-2018.-№4.-С. 70-76